

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041028>

УДК 622.337

ВЛИЯНИЕ ПАРМЕТРОВ ЗАКАЧКИ ВОДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ГАЗОНЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ В СЛОИСТО- НЕОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ

А.Ф. Хамидуллин,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: Задачами данной работы являлись изучение влияния параметров закачки на процесс разработки, изучение влияния расположения горизонтальных участков в пласте с слоистой неоднородностью и определение оптимальных вариантов разработки залежи. В данной статье был рассмотрен вариант расположения горизонтальных скважин в самом высокопроницаемом пропластке. Сделаны выводы, о влиянии расположения горизонтального участка скважины на накопленную добычу нефти, газа, а также обводненность нефти и пластовое давление. Выполнен расчет коэффициентов извлечения для данного расположения горизонтальных скважин относительно высокопроницаемого пропластка.

Ключевые слова: горизонтальные скважины, закачка, модель, нефть, пласт

INFLUENCE OF WATER INJECTION PARAMETERS ON THE EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF A GAS-AND-OIL RESERVE IN A LAYERED INHOMOGENEOUS FORMATION BY HORIZONTAL WELLS

A.F. Khamidullin,

2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
USPTU,
Ufa

Annotation: The objectives of this work were to study the influence of injection parameters on the development process, study the influence of the

location of horizontal sections in a reservoir with layered heterogeneity and determine the optimal options for the development of the reservoir. In this article, a variant of the location of horizontal wells in the most highly permeable interlayer was considered. Conclusions are made about the influence of the location of the horizontal section of the well on the cumulative production of oil, gas, as well as water cut and reservoir pressure. The calculation of recovery factors for a given location of horizontal wells with respect to a highly permeable interlayer has been performed.

Keywords: horizontal wells, injection, model, oil, reservoir

В настоящее время с улучшением технологий выработки месторождений развивается применение горизонтальных скважин, которые имеют повышенную поверхность вскрытия пласта, обеспечивают эффективное дренирование и являются перспективным методом повышения производительности скважин по сравнению с вертикальными [1, 2].

Сегодня еще не исследованы многие вопросы, связанные с полнотой нефтеизвлечения при разработке месторождений при помощи горизонтальных скважин [3, 4], и поэтому целью данной работы являлось изучение влияния параметров закачки на процесс разработки залежи с использованием горизонтальных скважин.

Рассмотрим вариант расположения горизонтальных скважин в самом высокопроницаемом пропластке. При таком расположении увеличивается приток газа к добывающим скважинам, но в тоже время уменьшается время и итоговая обводненность продукции [5, 6].

Также рассмотрим изменения обводненности, накопленной добычи, величины КИН и газового фактора при различных объемах оторочек нагнетаемой воды [7].

После моделирования закачки различных по объёму оторочек воды можно пронаблюдать, что различия в накопленной добыче (рис. 1) при закачке 200 и 250 м³/сут практически отсутствуют.

Рисунок 1 – Изменение накопленной добычи при различных размерах оторочки

Но посмотрев на график изменения обводненности (рис. 2) можно увидеть различия, несмотря на разное в начале возрастание обводненности (примерно 12 месяцев) в долгосрочной перспективе выигрывает закачка 250 м³/сут, при которой наблюдается более низкая обводненность нефти. м³.

Рисунок 2 – Изменение скорости обводнения скважин при различных размерах оторочки

Рисунок 3 – Изменение газового фактора нефти при различных объемах оторочки воды

Так же вывод о более приемлемом варианте размера оторочки воды можно сделать по графикам изменения газового фактора (рис. 3) и накопленной добычи газа (рис. 4) [8].

Рисунок 4 – Величина добытого газа при различных оторочках воды

Рисунок 5 – Величина пластового давления при различных размерах оторочки воды

При объёме оторочки в $200 \text{ м}^3/\text{сут}$ через 5 лет после запуска начинает возрастать газовый фактор, и прорываться газ из газовой шапки. Поэтому определим величину коэффициента извлечения нефти при разных объёмах нагнетаемой воды (табл. 1).

Таблица 1 – Изменение КИН в зависимости от объёмов оторочки воды

Объём оторочки	$200 \text{ м}^3/\text{сут}$	$250 \text{ м}^3/\text{сут}$	$300 \text{ м}^3/\text{сут}$
КИН	57,47%	57,65%	51,17%

Поэтому можно предположить, что наиболее приемлемым размером оторочки воды при расположении горизонтального участка в высокопроницаемом пропластке является $250 \text{ м}^3/\text{сут}$ из-за сравнительно низкой величины обводненности и газового фактора, несмотря на более раннее время возрастания обводненности, чем при закачке $200 \text{ м}^3/\text{сут}$.

Список литературы

[1] Мирзаджанзаде А.Х. Этюды о моделировании сложных систем нефтедобычи. Нелинейность, неравновесность, неоднородность. / А.Х. Мирзаджанзаде, М.М. Хасанов, Р.Н. Бахтизин. – Уфа: Гилем, 1999. 464 с.

[2] Анкудинов А.А. Совершенствование методов анализа системы заводнения и повышения эффективности закачки воды в нефтяной пласт: дис. канд. техн. наук : 25.00.17. / А.А. Анкудинов. – М., 2017. 114 с.

[3] Дьячук И.А. Формирование систем разработки нефтяных месторождений на заключительной стадии в условиях заводнения: дис. д-ра техн. наук : 25.00.17. / И.А. Дьячук. – Уфа, 2015. 275 с.

[4] Серeda Н.Г. Спутник нефтяника и газовика: Справочник. / Н.Г. Серeda, В. А. Сахаров, А.Н. Тимашев. – Москва: Недра, 1986. 325 с.

[5] Vogel J.V. Inflow Performance Relationships for Solution-Gas Drive Wells. / J.V. Vogel. // PTJ. –1968. 83-92 p.

[6] Sherboure J.E. Flooding oil countaining formations with solutions of polymer in water. / J.E. Sherboure, A.M. Sarm, B.B. Sandiford. // Cougr. mind, petroleum. – Mexico, 1967.

[7] Wiclman B.T. and at. Laboratory studies of oil recovery by water injection. // J. Petrol. – Technol № 7, 1961.

[8] Закиров И.С. Совершенствование разработки нефтегазовых залежей со слоисто-неоднородными коллекторами. Диссертация на соискание степени кандидата технических наук. / И.С. Закиров. – ИПНГ РАН, ГАНГ им. Губкина, 1996.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mirzajanzade A.Kh. Sketches on modeling complex oil production systems. Nonlinearity, disequilibrium, heterogeneity. / A.Kh. Mirzajanzade, M.M. Khasanov, R.N. Bakhtizin. – Ufa: Gilem, 1999. 464 p.

[2] Ankudinov A.A. Improvement of methods for analyzing waterflooding system and increasing the efficiency of water injection into an oil reservoir: dis. Cand. tech. Sciences: 25.00.17. / A.A. Ankudinov. – М., 2017. 114 p.

[3] Dyachuk I.A. Formation of oil field development systems at the final stage under waterflooding conditions: dis. Dr. tech. Sciences: 25.00.17. / I.A. Dyachuk. – Ufa, 2015. 275 p.

[4] Sereda N.G. Sputnik Oil and Gas Industry: A Handbook. / N.G. Sereda, V.A. Sakharov, A.N. Timashev. – Moscow: Nedra, 1986. 325 p.

[5] Vogel J.V. Inflow Performance Relationships for Solution-Gas Drive Wells. / J.V. Vogel. // PTJ. –1968. 83-92 p.

[6] Sherboure J.E. Flooding oil countaining formations with solutions of polymer in water. / J.E. Sherboure, A.M. Sarm, B.B. Sandiford. // Cougr. mind, petroleum. – Mexico, 1967.

[7] Wiclman B.T. and at. Laboratory studies of oil recovery by water injection. // J. Petrol. – Technol No. 7, 1961.

[8] Zakirov I.S. Improving the development of oil and gas deposits with layered heterogeneous reservoirs. Dissertation for the degree of candidate of technical sciences. / I.S. Zakirov. – IPNG RAS, GANG them. Gubkin, 1996.

© А.Ф. Хамидуллин, 2021

Поступила в редакцию 05.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Хамидуллин А.Ф. Влияние параметров закачки воды на эффективность разработки газонефтяной залежи в слоисто-неоднородном пласте горизонтальными скважинами // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 94-100. URL: <https://ip-journal.ru>